

MAKALAH BISNIS INTERNASIONAL
VALUTA ASING DAN PASAR INTERNASIONAL

Dosen Pengampu : Dr. Fachrurazi, S.Ag.MM.

oleh :

Neda Sausan 11825098

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada dosen mata kulia bisnis internasional yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan makalah ini, orang tua yang selalu mendukung kelancaran tugas ini.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

B. Rumusan Masalah.....

C. Tujuan Pembahasan.....

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian valuta asing.....

B. Prinsip ekonomi dari valuta asing.....

C. Struktur pasar valuta asing pasar modal internasional

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar valuta asing atau foreign exchange market (valas, forex, FX, atau pasar mata uang) adalah bentuk pertukaran untuk perdagangan desentralisasi global mata uang internasional. Pasar valuta asing membantu perdagangan internasional dan investasi dengan memungkinkan konversi mata uang. Dalam kegiatan mengimpor barang dari suatu negara, para importir tidak mungkin membayarnya dengan mata uang negaranya.

Misalnya, importir Australia yang mengimpor kedelai dari Indonesia, tidak mungkin membayar impor itu dengan mata uang dolar Australia. Sebab, importir tidak bisa menggunakan mata uang dolar Australia di negara Indonesia. Karena itu importir Australia harus membeli mata uang rupiah Indonesia untuk membayarnya. Mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain disebut dengan valuta asing.

Pasar valuta asing adalah suatu pasar atau tempat dimana individu- individu, berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankan mengadakan jual beli berbagai jenis mata uang dari berbagai negara atau valuta asing. Fungsi utama pasar valuta asing adalah sebagai tempat jual beli mata uang dari suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Transaksi valuta dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga mencari keuntungan jangka pendek dari selisih kurs. Kurs atau nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik.

Ada beberapa kelebihan yang ditawarkan di pasar valuta asing atau forex trading yang tidak dapat ditawarkan investasi lainnya yaitu return yang ditawarkan tidak terbatas, likuiditas tinggi, dapat melakukan transaksi 24 jam dalam waktu 5 hari seminggu, dan harga real time yang dapat di akses setiap saat. Adanya kemajuan teknologi memunculkan kelebihan yang sangat mempermudah aktifitas investasi valuta asing.

Pentingnya pasar valuta asing timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perputaran peredaran mata uang asing, menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1,4 triliun per harinya (Perkasa:2012).

Dari sini bisa dilihat bahwa transaksi nilai mata uang yang begitu besar di pasar valuta asing bukan sebatas pertukaran mata uang semata tetapi lebih luas lagi pengertiannya dan kita dapat menghasilkan keuntungan dari sebuah investasi valuta asing. Dalam perkembangannya, pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal tahun 1970 adapun yang menyebabkannya karena:

1. Pergerakan nilai valuta asing mengalami pergerakan cukup signifikan sekali sehingga menarik minat bagi investor untuk menanamkan modal disini dan berinteraksi dengan perdagangan pasar valuta asing.
2. Bisnisnya mengglobal. Semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan-perusahaan yang berinteraksi dengan pasar valuta asing harus mencari sumber daya baru yang lebih murah, dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan dan penawaran yang ditentukan lewat mekanisme pasar.
3. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, faximile, internet memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga dapat bertransaksi dengan mudah.
4. Potensi keuntungan di pasar valuta asing yang cenderung besar sehingga menggairahkan pasar dan meningkat akan keinginan berbagai pihak ingin memperoleh keuntungan dalam transaksi ini.

Banyak partisipan dalam pasar valuta asing yaitu :

- 1) Pengimpor yang membayar barang dengan menggunakan valuta asing.
- 2) Pengekspor yang menerima valuta asing dan ingin mengkonversikan kedalam mata uang domestik.
- 3) Manajer portofolio yang membeli dan menjual saham dan serta obligasi luar negeri.
- 4) Pialang valuta asing yang mencocokkan pesanan pembelian dan penjualan
- 5) Pedagang yang “membuat pasar” dalam valuta asing.
- 6) Spekulasi yang mencoba mendapatkan profit dari perubahan dalam nilai tukar.

Kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi valuta asing. Pasar valuta asing dunia

menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi kompleks dan beragam secara efisien.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peranan kurs valuta asing menjadi sangat penting. Pentingnya kurs valuta asing ini, karena sebagai negara yang tengah melakukan pembangunan ekonomi, maka kurs valuta asing akan berhubungan langsung dengan sektor-sektor perdagangan luar negeri, investasi, bahkan berkaitan langsung dengan beban hutang luar negeri yang merupakan sumber dana pembangunan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Pengelolalan Utang (DJPU) selama Oktober 2013 utang Negara Indonesia sejumlah Rp2.276,89 triliun naik 3,13 triliun dari posisi September 2013 sejumlah Rp2.273,76 triliun (Wulandari:2013).

Perubahan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat banyak mempengaruhi perkembangan mata uang Negara-negara mitra perdagangan seperti Indonesiadan terhadap Negara-negaradi dunia. Perekonomian di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat selain mampu mempengaruhi ekonomi dunia, ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia dan juga negara dengan perekonomian yang cukup stabil seperti Jepang.

Untuk memilih valuta asing yang digunakan sebagai sarana investasi merupakan suatu sarat untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, pemilihan valuta asing mata uang kuat (hard currency) akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada berinvestasi pada mata uang soft currency karena mata asing. Pasar valuta asing dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi kompleks dan beragam secara efisien.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peranan kurs valuta asing menjadi sangat penting. Pentingnya kurs valuta asing ini, karena sebagai negara yang tengah melakukan pembangunan ekonomi, maka kurs valuta asing akan berhubungan langsung dengan sektor-sektor perdagangan luar negeri, investasi, bahkan berkaitan langsung dengan beban hutang luar negeri yang merupakan sumber dana pembangunan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Pengelolalan Utang (DJPU) selama Oktober 2013 utang Negara Indonesia sejumlah Rp2.276,89 triliun naik 3,13 triliun dari posisi September 2013 sejumlah Rp2.273,76 triliun (Wulandari:2013).

Perubahan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat banyak mempengaruhi perkembangan mata uang Negara-negara mitra perdagangan seperti Indonesiadan

terhadap Negara-negara di dunia. Perekonomian di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat selain mampu mempengaruhi ekonomi dunia, ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia dan juga negara dengan perekonomian yang cukup stabil seperti Jepang.

Untuk memilih valuta asing yang digunakan sebagai sarana investasi merupakan suatu syarat untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, pemilihan valuta asing mata uang kuat (hard currency) akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada berinvestasi pada mata uang soft currency karena mata uang kuat dapat diterima secara luas di seluruh dunia, resiko kecil dan spread atau selisih antara harga jual dan beli kecil.

Dalam proses pencarian keuntungan dalam melakukan investasi ini adalah suatu yang membentuk analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle). Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting dari seorang investor. Risiko para investor yang muncul dalam melakukan aktifitas investasi disebabkan ketidakpastian keadaan di waktu yang akan datang. Portofolio yang dibentuk oleh investor dapat memberikan tingkat keuntungan yang tinggi atau sebaliknya memberikan kerugian bagi investor tersebut.

Terdapat hubungan antara imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi dikenal dengan high risk – high return, yang artinya semakin besar resiko yang harus di tanggung, semakin besar pula imbal hasil yang dihasilkan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, return dapat berupa imbal hasil realisasi yang sudah terjadi atau imbal hasil yang diharapkan belum terjadi tetapi yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang.

Menyusun portofolio optimal valuta asing merupakan strategi yang sangat penting bagi investor dan pengusaha bisnis Internasional untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Ketidaktepatan prediksi valuta asing dalam portofolio dapat menghilangkan peluang memperoleh keuntungan dari transaksi valuta asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Valuta asing apa saja yang terbentuk dalam Portofolio Efisien?
2. Valuta asing apa saja yang terbentuk dalam Portofolio Optimal.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pasar Valuta Asing

Pasar Valuta Asing adalah suatu mekanisme dimana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Ataudengan kata lain Pasar Valuta Asing adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik, namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, faksimile, telex dan lain-lain yang secara elektronik terhubung dengan jaringan.

B. Pelaku Pasar Valuta Asing

Pelaku utama dalam pasar valas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi:

1) Masyarakat dan Perorangan

Perorangan yang bermain di pasar valas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. kebutuhan pribadi misalnya seseorang ingin mengirim sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. kebutuhan bisnis muncul apabila seseorang terlibat dalam bisnis internasional, contohnya importer individu. Masyarakat dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh

faktor – faktor sebagai berikut :

a. kegiatan spekulasi yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan.

b. Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat diluar negeri.

2) Institusi

Institusi yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi.

3) Perbankan

Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing.

Perbankan adalah pelaku pasar valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar valas lewat para pedagangnya. Istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah exchange dealer atau exchange trader. Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulasi setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.

4) Bank Sentral

Di banyak negara bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan investasi.

Bank Sentral memasuki pasar valas dengan tujuan utama bukan untuk memperoleh laba atau menghindari resiko dari operasi valas yang dilakukannya. Tujuan utama Bank Sentral adalah mempengaruhi nilai mata uangnya dan nilai mata uang penting lain agar bergerak sesuai dengan nilai yang menurut Bank Sentral tersebut sesuai dengan kepentingan ekonomi negaranya. Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar. Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak. Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah "mempermainkan" bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa (European Exchange Rate Mechanism - ERM[10])mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

5) Spekulasi dan Arbitrasi

Arbitrasi adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta Spekulasi dan arbitrase dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar valas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar valas.

6) Pialang Pasar Valas

Pialang pasar valas adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan valas di pasar valas. Untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang telah disepakati, yang disebut *brokerage*. Salah satu modal dasar pialang adalah penguasaannya atas informasi pasar. Informasi sempurna karena dapat mempertemukan berbagai pelaku pasar valas inilah yang membuat pasar valas menjadi pasar yang efisien. Pialang valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.[14] Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (*Commodity Futures Trading Commission - CFTC*) [15] bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

7. Hedge Funds

Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan) seperti misalnya George Soros yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada "belas kasihan" hedge funds.

8. Perusahaan Manajemen Investasi

Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka

adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

9. Dunia Usaha (perusahaan)

Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulasi dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasar kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar. Selain itu Perusahaan menjadi pelaku pasar valuta asing karena untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah yaitu ekspor dan impor.

10. Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain untuk membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi kedalam mata uang lokal.

11. Broker

Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita mencarikan pembeli atau penjual.

C. Jenis – Jenis Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pasar Spot (Pasar Tunai)

Menurut Madura (2000:58-66) kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar

berjalan suatu valuta. Dimana komoditi atau valas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market.

Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi spot terdiri dari transaksi valas yang biasanya selesai dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar spot, dibedakan atas tiga jenis transaksi:

- a) Cash, dimana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama
- b) Tom (kependekan dari tomorrow/besok), dimana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya
- c) Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian.

Menurut Hamdi (2000:20) contoh transaksi spot yaitu pada tanggal 22 Desember 1996 seorang ayah membutuhkan US\$ 10.000 untuk uang saku anaknya yang akan sekolah diluar negeri. maka seorang ayah tersebut dapat menghubungi bank-bank devisa atau money changer untuk dapat mengetahui dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember 1996 adalah US\$1 = Rp 5.500 maka perhitungannya:

Jumlah Rupiah yang dibutuhkan = US\$ yang dibutuhkan x selling price

$$= \text{US\$ } 10.000 \times \text{Rp } 5.500$$

$$= \text{Rp } 55.000.000,-$$

maka untuk mendapatkan US\$ 10.000 diperlukan Rp 55.000.000,- yang harus diserahkan paling lambat tanggal 24 Desember 2004 (2 x 24 jam atau t +2).

2. PasarForward

Menurut Madura (2000:58-66) Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud Pasar Forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang.

Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi forward merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs dimana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh

tempo kontrak forward biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.

Menurut Madura (2000:63) contoh transaksi forward yaitu apabila suatu perusahaan akan membutuhkan 1 juta Mark Jerman, 90 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman. Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli Mark Jerman untuk pengiriman langsung (yaitu, dari pasar spot) dengan kurs spot \$0,50 per Mark. Berdasarkan kurs spot ini maka perusahaan membutuhkan \$500.000 ($\$0,50 \text{ per Mark} \times 1.000.000$). Namun perusahaan belum memiliki dana saat ini juga untuk membeli Mark. Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US Dolar dengan Mark menurut kurs yang berlaku saat itu. Tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari sekarang. Jika naik menjadi \$0,60 per Mark, perusahaan akan membutuhkan \$600.000 ($\$0,60 \text{ per Mark} \times 1.000.000 \text{ Mark}$). Dengan danya ini maka perusahaan akan merugi sebesar \$100.000. Akan lebih baik perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang. Dimana kurs forward 90 hari sekarang adalah \$0,51 per mark, maka perusahaan dapat melakukan perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang. Sehingga dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar \$510.000 ($\$0,51 \text{ per Mark} \times 1.000.000 \text{ Mark}$). Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan.

3. Pasar Currency Futures

Menurut Madura (2000:67-68) pasar Currency Futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak Currency Futures. Suatu kontrak Currency Futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian (settlement date) tertentu di masa depan. Sebuah MNC (multi national corporation) yang ingin menghedge hutangnya akan membeli kontrak Currency Futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan Menurut Kuncoro (2000:123) contoh transaksi futures yaitu sebuah korporasi AS, yang pada tanggal 2 Januari menyadari kebutuhan akan 450.000 mark untuk tanggal 11 Februari (40 hari kemudian). Jika korporasi tersebut berupaya untuk mengunci harga pembelian mark di masa depan dengan kontrak futures, tanggal penyelesaian kontrak adalah hari Rabu ketiga bulan Maret. Selain itu, jumlah Mark yang dibutuhkan (450.000) lebih tinggi dari jumlah standarnya (125.000). Hal yang terbaik yang bisa dilakukan korporasi adalah membeli 3 kontrak futures-mark (dengan total 375.000 Mark) atau 4 kontrak futures-mark

(500.000). asumsikan bahwa pada tanggal 11 Januari, harga futures-mark untuk bulan Maret adalah \$0,5900. dengan membeli kontrak futures ini pada tanggal 2 Januari, perusahaan wajib membeli Mark seharga \$0,5900 per Mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Di lain pihak, siapa pun yang menjual kontrak futures ini pada tanggal 11 Januari wajib mengirimkan (menjual)Mark dengan harga \$0.5900 per Mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Karena satu unit kontrak futures-mark bernilai \$125.000 Mark, maka perusahaan harus membeli 3 atau 4 unit kontrak futuresmark. Maka jumlah Dolar yang dibutuhkan adalah \$221.500 (3 unit kontrak futures-mark x \$125.000 x \$0,5900) atau 295.000 (4 unit kontrak futures-mark x \$125.000 x \$0,5900).

4. PasarCurrencyOptions

Menurut Madura (2000:67-68) menjelaskan pasar Currency Options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options.Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call Options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu.

Currency call options digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa depan. currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put options digunakan untuk meng-hedge piutangpiutang valas yang akan diterima di masa depan.

Menurut Madura (2000:131) contoh dari transaksi currency call options yaituada kemungkinan perusahaan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan AS terlibat dalam tender sebuah proyek diJerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira DM625.00 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman, namun perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai tiga bulan ke depan. Asumsikan bahwa exercise price bagi Mark adalah \$0,50 dan premium call option-nya adalah \$ 0,02 per unit. Perusahaan akan membayar \$1250 per opsi (62.500 x \$0.02) atau \$12.500 untuk 10 kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US Dolar untuk membeli Mark adalah \$312.500 (62.500 x \$0,5).

D. Fungsi Pokok Pasar Valuta Asing

Beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu-lintas pembayaran internasional yaitu:

- 1) Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.
- 2) Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit.
- 3) Memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, untuk menghilangkan/mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs.

E. Kapitalisasi dan Likuiditas Pasar

Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:

1. volume perdagangannya
2. likuiditas pasar yang teramat besar
3. banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
4. geografis penyebarannya
5. jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
6. aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

Sebagai tambahan di luar perputaran "tradisional" ini, sebesar \$2,1 triliun diperdagangkan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.

Menurut data International Financial Services, London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis

berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006

F. Karakteristik Perdagangan Valuta Asing

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada "perdagangan orang dalam" atau informasi "orang dalam" (Insider trading) yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi serta kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan "pesanan" mata uang dari nasabahnya. Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.

G. Proses Transaksi Valuta Asing

Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah \$1000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai

dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah. 10 Pedagang valuta terbesar adalah sebagai berikut :

Peringkat Nama % dari volume

1. Deutsche Bank 19.26
2. UBS AG 11.86
3. Citigroup 10.39
4. Barclays Capital 6.61
5. Royal Bank of Scotland 6.43
6. Goldman Sachs 5.25
7. HSBC 5.04
8. Bank of America 3.97
9. JPMorgan Chase 3.89
10. Merrill Lynch 3.68

Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada, dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.

Menurut Galati dan Melvin, dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an mata uang dunia yang biasanya di perdagangkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. transaksi valas (foreign exchange transaction) adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain. Pelaku Pasar Valuta Asing terdiri dari masyarakat atau perorangan, institusi, perbankan, bank sentral, spekulasi dan arbitrase, pialang pasar valuta asing, dunia usaha (perusahaan), hedge funds, perusahaan manajemen investasi, pemerintah , dan broker. Jenis-jenis pasar valuta asing yaitu Pasar spot, pasar Forward, dan pasar currency futures, pasar currency option.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa makalah ini terdapat keterbatasan dalam pembahasan yang dipaparkan. Untuk itu penulis mengharapkan agar pembaca dapat menambah wawasan baru dengan lebih banyak membaca artikel dari jurnal maupun buku terkait dengan pembahasan valuta asing dan pasar keuangan internasional agar pengetahuan dan informasi yang diperoleh lebih kaya dari sebelumnya. Meski demikian, semoga makalah kami dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

RIANDA, Cut Nova. PASAR VALUTA ASING SERTA ANALISIS PENGELOLAAN VALUTA ASING DI INDONESIA. AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, [S.l.], p. 81 - 88, dec. 2019. ISSN 2715-7865. Available at: <<http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/281>>. Date accessed: 08 nov. 2021.

(Syaifullah et al, 2019)

https://www.researchgate.net/publication/337752884_Manajemen_Strategi_Galeri_Investasi_Syariah_Dalam_Meningkatkan_Minat_Mahasiswa_Untuk_Berinvestasi_Di_Pasar_Modal_Syariah

HENDRANI, Januarita, et al. Efisiensi pasar valas di Indonesia. 2020.

Ali Ibrahim, H. (2017). Ekonomi Makro. Jakarta, Pranada Media.

Bato, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Tahun 2006-2015. Ekonomi dan Bisnis Vol 6, No 2, 74-95.

Endang, M. (2017). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta, UNY Press.

Sardjono (2017). Ekonomi Mikro - Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, ANDI.

Sherly, W. (2015). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi Dan Capital Account Terhadap Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar Amerika Serikat Periode Tahun 2001-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi. Vol 2, No 2. Retrieved from Universitas Riau

Soetikno, H. A. (2016). "Analisis Pengaruh Bi Rate, Cadangan Devisa, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Stabilitas Nilai Tukar Rupiah " Ekonomi Pembangunan.

INDRADI, PUJI. Analisis Efisiensi Pasar Valuta Asing Di Indonesia. 2018. PhD Thesis. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hal. 135-137.

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan ilustrasi, (Yokyakarta : Ekonosia Kampus Ekonomi UII Yokya, 2017) hal. 5.

http://www.Pasar_Uang_dan_Valuta_Asing_Net.

PURNOMO, Martanto Budi. ANALISIS EFISIENSI PASAR VALUTA ASING DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PARITAS SUKU BUNGA (Studi Kasus pada mata uang Rupiah per USD, Rupiah per JPY dan Rupiah per SGD). 2001. PhD Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Berlianta, Heli Chrisma. (2019). Mengenal Valuta Asing. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Joesoef, Jose Rizal (2008). Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Jakarta : Salemba Empat.

Langi, Masinambow, Siwu(2017). “Analisis Pengaruh Suku Bunga Bi, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2 - Mei -44

Mishkin, Frederic S. (2016). Ekonomi, Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan. Edisi 8. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Nopirin(2018).Ekonomi Internasional. Buku I. Yogyakarta: BPFE UGM